

Larisa CUZNEȚOV

dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică de
Stat Ion Creangă din Chișinău

Educație școlară: cultivarea fericirii și stării umane fundamentale la elevi

Rezumat: Articolul reprezintă un studiu teoretico-aplicativ cu privire la cultivarea fericirii și stării umane fundamentale la elevi în cadrul educației școlare. Se explică și se definesc conceptele de bază: 1. "psihologie pozitivă", condiție fundamentală a persoanei umane, caracterizată printr-o stare de echilibru sufletesc; 2. "fericire" și perspectivele hedonică și

eudaimonică ale acesteia. Totodată, articolul conține și rezultatele, analiza și interpretarea unei cercetări obiectivate în chestionarea elevilor de gimnaziu și de liceu, fiind reflectată dimensiunea practică, care oferă ansamblul de condiții și strategii psihopedagogice de creare a optimumului educațional, axat pe cultivarea fericirii și stării umane fundamentale la elevii de diferită vârstă.

Cuvinte-cheie: educație școlară, fericire, stare de bine, elevi.

Abstract: The article is a theoretical-applicative study on the cultivation of happiness and fundamental human state in school education. Here the basic concepts are explained and defined: positive psychology, the fundamental condition of the human person, characterised by a state of soul equilibrium, also called equithymia; the concept of happiness and its two perspectives hedonic and eudaimonic. At the same time, the article also contains the results, analysis and interpretation of a research, objectified in the questioning of middle and high school students, including, the practical dimension is reflected, which provides the set of psycho-pedagogical conditions and strategies for creating the educational optimum, focused on the cultivation of happiness and the fundamental human state in students of different ages.

Keywords: school education, happiness, well-being, pupils.

Urmărind axa direcției de la teorie spre practica educațională, studiul vizat are caracter teoretico-aplicativ. Evident, există un șir de publicații științifice care acordă atenție elucidării principiilor și strategiilor psihologiei pozitive, dar acestea, mai frecvent, denotă o abordare generală, declarativă și teoretizată. În această ordine de idei, am decis să realizăm un studiu, care va îmbina cadrul teoretic/epistemologic, experiențial și cel praxiologic. Astfel, ne vom opri succint și esențializat la conceptele și elementele definitorii ale aspectului nominalizat în titlul articolului, iar apoi vom expune câteva poziții experiențiale și perspective practice.

Așadar, conceptul de *psihologie pozitivă* a fost inclus în circuitul științific de către M. Seligman în cadrul unui discurs ținut în fața membrilor Asociației Psihologilor Americani în 1988, fiind preluat de specialiștii din Marea Britanie. Totodată, colaboratorii revistei *Journal of Psychology al Asociației Britanice de Psihologie* i-au dedicat conceptului respectiv un număr special în 2006 [Apud 10, p. 168]. Plecând de la premisele studiate, conchidem că *psihologia pozitivă* este știința ce se ocupă de studierea aspectelor pozitive ale vieții umane, precum: *fericirea, bunăstarea interioară/well-being, dezvoltarea personală și prosperitatea*. Ea studiază funcționarea optimă a omului, propunându-și să identifice și să promoveze factorii și strategiile ce asigură individului și comunităților dezvoltarea acestora prin prosperare, menționă M. Seligman [Ibidem]. Studiind reperele teoretico-aplicative ale psihologiei pozitive

și psihologiei morale [2; 7; 8; 11 etc.], noi am stabilit că, fiind influențată de neuroștiințele educației [8; 9; 15], care se dezvoltă vertiginos în ultimii ani, *psihologia pozitivă* și-a extins și diversificat obiectivele, a aprofundat arealul și conținutul obiectului de cercetare, care, în esență, reprezintă starea de bine și echilibrul, mai precis – *condiția fundamentală a stării umane*. La rândul său, aceasta presupune și susține calitatea și reușita activității și vieții umane. În acest context, cu certitudine că putem analiza importanța și posibilitățile valorificării factorilor sociali/extrinseci, cât și a celor individuali/intrinseci, mai cu seamă a factorului cognitiv, care depinde de inteligența, cultura și voința *persoanei*. Astfel, completăm definiția savantului cu viziunea noastră, care scoate în evidență faptul că *psihologia pozitivă este axată și pe studierea particularităților educației pozitive, a cultivării stării fundamentale umane de bine; a formării persoanei reflexive, centrate pe acțiunea morală, ce va fi capabilă să manifeste o conduită demnă, valorificând gândirea, emoțiile și sentimentele pozitive, inclusiv procesul luării și realizării cu succes a deciziilor*. În continuare, vom folosi conceptul de *personalitate a elevului*, apelând și la cel de *persoană* (intenționând să accentuăm faptul că studiul realizat ține nu numai de psihologia pozitivă, cea morală, de pedagogie, ci și de filosofia practică). În sensul dat, actualizăm explicația cercetătorului C. Enăchescu, care oferă o definiție succintă, esențializată și foarte clară, conform căreia *omul plus valorile moral-spirituale desemnează conceptul de persoană* [7, p. 23]. În această ordine de idei, urmează să precizăm și conceptul de *stare/condiție fundamentală a persoanei umane*, care reprezintă un dat psihologic și moral, caracterizat prin starea echilibrului sufletesc, denumit și *echitimie*, ceea ce înseamnă *a fi egal cu tine însuși, dar în același timp a fi egal în raport cu lumea, cu ceilalți, cu modelul sociocultural acceptat*. Starea dată reprezintă o formă a cumpătării, a acordului între dorințe, posibilități și realizările personale ale individului [Ibidem, p. 41].

Cât privește *fericirea*, există o multitudine de definiții, care diferă ca formulări și nuanțe, însă esența acestora în abordările contemporane se încadrează în *două mari paradigme: hedonică și eudaimonică* (termenii provin din limba greacă, *hedone* – plăcere și *eudaimonie* – bine suprem în acord cu virtutea). Plecând de la studiul premiselor epistemologice, precizăm că fericirea se poate obține atunci când persoana este sănătoasă, se dezvoltă adecvat vârstei și îmbină armonios *perspectiva hedonică* (plăcerea manifestată prin emoții pozitive în rezultatul satisfacerii dorințelor) cu cea *eudaimonică*, care, prin esența sa, reprezintă o autorealizare, un proces perceput ca cel mai suprem fenomen uman spre care aspiră persoana, exprimat în alegerea, urmarea și dobândirea scopurilor sale.

Astfel, fericirea nu este o trăire de scurtă durată,

ci este un rezultat, un produs al activității omului și al unei vieți bine trăite [Apud 12, p. 40]. Mai evidențiem o componentă foarte importantă a fericirii, în viziunea noastră: acțiunile și conduitele demne ale unei vieți trăite moral, care, la fel, oferă persoanei clipe plăcute, fericire, trăiri pozitive și echilibru sufletesc. Plecând de la ideile lui Aristotel (lucrarea *Etica Nicomahică*) până la ideile multor filosofi, printre care J. Stuart Mill, B. Russell, B. Lihaciov etc. și psihologii A. Maslow, C. Rogers, M. Seligman etc., astăzi, în cercetarea stării de fericire s-au inclus activ reprezentanții neuroștiințelor educației [2; 8; 9; 15] și, desigur, pedagogii [1; 3; 4; 5; 6; 10 etc.], care promovează *educația pozitivă și cultivarea condiției fundamentale umane în procesul educației elevilor și pregătirii profesionale a cadrelor didactice*. Acum, după clarificarea aspectelor teoretice introductive, elucidăm rezultatele unui mic sondaj realizat pe loturi stratificate de elevi (gimnaziu și liceu). Așadar, minicercetarea noastră presupune o investigație preliminară pentru a stabili indicatorii și criteriile unui experiment psihopedagogic mai amplu, care este preconizat de noi în cadrul și procesul elaborării monografiei începute la tema/ subiectul abordat. Prin urmare, prezentăm succint rezultatele obținute prin intermediul conversației și chestionarului. Itemii au fost elaborați în baza studierii literaturii de specialitate [10; 12; 13; 14].

Lotul elevilor din gimnaziu (222 subiecți, vârsta – 13-14 ani, clasele VI-VII):

- 44,2% (98 s.) din elevi sunt mulțumiți de sine; 50% (111 s.) nu prea sunt mulțumiți de sine; 5,8% (13 s.) – nu știu;
- 66,2% (147 s.) din elevi sunt mulțumiți de viața lor, iar 33,8% (75 s.) sunt mai degrabă nemulțumiți (motivele sunt diverse; le vom expune după prezentarea datelor);
- 71,6% (159 s.) din elevi consideră că sunt sănătoși, iar 28,4% (63 s.) – mai puțin sănătoși;
- 54,5% (121 s.) din elevi sunt, preponderent, veseli/au dispoziție bună; 37,8% (84 s.) – numai rareori au dispoziție bună, iar 7,7% (17 s.) – se simt deprimați;
- 80,6% (179 s.) din elevi sunt, preponderent, calmi/echilibrați, iar 19,4% (43 s.) – se enervează destul de des, se înfurie, se irită;
- 69% (153 s.) din elevi au încredere în sine, ceilalți 31% (69 s.) – nu prea/deseori percep confuzie, neîncredere în forțele proprii;
- 75,2% (167 s.) din elevi se înțeleg bine cu părinții lor, ceilalți 24,8% (55 s.) – intră des în conflicte cu părinții, se ceartă cu ei, nu sunt ascultați de părinți;
- 72,5% (161 s.) din elevi sunt în relații bune cu pedagogii, pe când 27,5% (61 s.) consideră că nu pot defini relațiile lor cu pedagogii ca fiind bune;
- 68,9% (153 s.) din elevi sunt în relații bune cu

colegii lor, iar 31,1% (69 s.) nu sunt satisfăcuți de relațiile lor cu semenii;

- 60% (133 s.) din elevi au încredere în sine, ceilalți 40% (89 s.) sunt nesiguri, deseori au stări de anxietate, au anumite îndoieli, fobii etc.;
- 79% (175 s.) din elevi denotă succese la învățatură, pe când 21% (47 s.) întâmpină variate dificultăți;
- 81,5% (181 s.) din elevi sunt implicați în diferite activități interesante, iar 18,5% (41 s.) susțin că nu dispun de timp pentru alte activități;
- 45,5% (101 s.) de elevi se simt fericiți, 28,4% (63 s.) consideră că deseori se simt fericiți, iar 26,1% (58 s.) se simt fericiți doar uneori.

Așadar, 78,4% (174 s.) de elevi susțin că pentru a se simți pe deplin fericiți au nevoie de: *comunicare eficientă și înțelegerea părinților; de mai multă autonomie; jumătate din cei 174 s., mai precis 87 s. (39,2%), au menționat că și-ar dori sporirea bunăstării materiale a familiei; la fel, simt nevoia de o atitudine obiectivă, mai atentă din partea cadrelor didactice; încă 18,9% (42 s.) de elevi își doresc ca în gimnaziu să se desfășoare mai multe activități extracurriculare interesante.* Practic, 51% (113 s.) de elevi, adică un pic mai mult de jumătate din lotul investigat, au menționat în conversație că *ar dori ca adulții, inclusiv pedagogii, să-i stimeze, să discute cu ei, să-i asculte; să manifeste mai multă încredere; să fie lăudați mai des, iar 4,05% (9 s.) remarcă că nu li se respectă drepturile.* Chiar dacă, la prima vedere, situația pare destul de bună, analiza datelor, conversațiile și discuțiile cu elevii de gimnaziu demonstrează că noi, adulții, atât părinții, cât și pedagogii, mai avem mult de lucru, mai cu seamă asupra îmbunătățirii comunicării, relaționării cu copiii, asupra ameliorării climatului familial și școlar; asupra optimizării condiției, a stării noastre umane fundamentale, întrucât se cunoaște faptul că doar o persoană fericită și echilibrată (nemaivorbind de competență, moralitate, voință etc.) este capabilă să emane bunăvoință, căldură, optimism, bunăstare/fericire și să educe copii fericiți, contribuind substanțial la sporirea calității vieții sale și a copiilor săi.

Lotul elevilor liceeni/adolescenți (123 de subiecți, vârsta – 17-18 ani, clasele XI-XII):

- 84% (103 s.) din liceeni sunt mulțumiți de sine; 16% (20 s.) sunt mai degrabă nemulțumiți de sine;
- 79% (97 s.) din liceeni sunt mulțumiți de viața lor, iar 21% (26 s.) sunt mai puțin mulțumiți de viața lor (motivele le vom expune după prezentarea datelor);
- 93,4% (115 s.) din liceeni consideră că sunt sănătoși, iar 28,4% (8 s.) raportează anumite probleme de sănătate (au fost menționate chiar și diagnozele);
- 82,1% (101 s.) din liceeni sunt, preponderent, veseli/au dispoziție bună; iar 17,9% (22 s.) au dispoziție bună doar uneori;

- 79,7% (98 s.) din liceeni sunt, preponderent, calmi/echilibrați, iar 20,3% (25 s.) se enervează, se irită destul de des;
- 79% (97 s.) din liceeni au încredere în sine, ceilalți 21% (26 s.) sunt mai puțin încrezuți în forțele proprii;
- 84% (103 s.) din liceeni se înțeleg bine cu părinții, ceilalți 16% (20 s.) se ceartă deseori cu ei din cauza restricțiilor impuse;
- 96,7% (119 s.) din liceeni sunt în relații bune cu pedagogii și doar 3,3% (4 s.) uneori conflictează cu ei, considerându-i neobiectivi;
- 98,4% (121 s.) din liceeni sunt în relații bune cu colegii și doar 1,6% (2 s.) raportează relații ostile cu semenii;
- 62,6% (77 s.) din elevi și-au definit traseul profesional după finalizarea studiilor la liceu, iar 37,4% (46 s.) rămân nehotărâți, nu au luat o decizie clară;
- 87% (107 s.) din liceeni au succese la învățatură, iar 13% (16 s.) întâmpină anumite dificultăți la unele discipline;
- 90,2% (111 s.) din liceeni sunt implicați în diferite activități interesante sau lucrează (din cei 111 s. – 10,8% (12 s.) lucrează, iar restul 9,8% (12 s.) din lotul total de 123 s. consideră că încă nu au găsit activități interesante);
- 84% (103 s.) din liceeni se simt fericiți, iar 16% (20 s.) se simt mai puțin fericiți din varii motive (își fac griji pentru susținerea examenelor, sunt preocupați de relația cu prietena/prietenu, se îngrijorează de climatul din familie, din societate etc.).

Pentru a se dezvolta armonios, a-și menține starea fundamentală umană/echilibrul sufletesc și a se simți pe deplin fericiți, 67,5% (83 s.) din liceeni au menționat câteva aspecte-condiții necesare, foarte importante, vitale, cum ar fi: *crearea unor condiții economice și culturale benefice prosperării oamenilor, familiilor și tinerilor; respectarea drepturilor și libertăților omului, a unei democrații adevărate; sporirea calității și diversificarea tematicii, formelor și metodelor educației civice/pentru societate desfășurate în școli; eficientizarea comunicării cu elevii, îmbunătățirea predării și evaluării în procesul instruirii; respectarea obiectivității și abordării individuale a elevilor; indiferent de statutul social al familiilor acestora.* Totodată, în cadrul conversațiilor au fost enumerate un șir de carențe ce țin de comportarea părinților, educația familială și, desigur, faptul că adolescenții au multe pretenții față de sine (lenevia, explorarea excesivă a calculatorului, încăpățănarea, ignorarea regulilor expuse de părinți etc.). Ne-a bucurat faptul că elevii din ambele loturi au fost deschiși în comunicare, au fost apti pentru colaborare; s-au manifestat destul de activ, curajoși și au venit cu multe propuneri valoroase,

implicându-se creativ și cu interes în activitățile de formare (am îmbinat chestionarea cu acțiuni de iluminare și informare educațională privind tematica vizată). Sigur că adolescenții de 17-18 ani, posedând deja un volum mai mare de cunoștințe în domeniul sociopolitic, economic, istoric și capacități reflexive, s-au manifestat mult mai activ, au dat dovadă de o gândire critică destul de avansată, au demonstrat suplețe, logică, coerență în gândire; au realizat argumentări, sinteze și concluzii. Am apreciat viziunile adolescenților și capacitățile lor analitice. Personal, am înțeles că, deseori, noi, adulții, într-o oarecare măsură, nu luăm în serios adolescenții, nu le oferim autonomia pe care și-o doresc, nu le creăm condiții adecvate pentru manifestarea creativității și a potențialului lor intelectual; îi apreciem eronat (nu sunt mici, dar nici maturi etc.) ș.a.

După ce am realizat câteva activități de informare, formare și exersare în valorificarea unor strategii care țineau de modelarea propriei conduite, restructurarea activităților independente și a folosirii eficiente a timpului liber; fortificarea sănătății și respectarea regimului zilei, a modului sănătos de viață; resemnificarea și schimbarea atitudinii față de sine, de părinți, pedagogi, școală, față de relaționarea cu colegii și prietenii etc., am observat că atât adolescenții, cât și elevii din gimnaziu au menționat o ameliorare a dispoziției, a echilibrului sufletec, a satisfacției obținute în urma relaționării cu semenii și adulții, a activităților instructive.

Suntem convinși că analiza aprofundată a rezultatelor obținute și, desigur, experiența pedagogică, observațiile sistematice asupra comportării și manifestării elevilor, dar și asupra conduitei și manifestării noastre, ne va permite să facem anumite constatări și concluzii, să schimbăm realitatea vieții personale a fiecăruia dintre noi, a elevilor și apropiaților noștri, a vieții noastre sociale. Numai prin acțiuni și fapte pozitive concrete vom putea spori aria moralului, binelui, frumosului, fericirii și a *condiției fundamentale umane*; numai așa vom deveni și vom fi *modele demne de urmat pentru tânăra generație*.

În susținerea perspectivei aplicative pentru politicile statale, instituțiile de învățământ și familie, reieșind din cele expuse, *propunem un șir de condiții și strategii psihopedagogice de creare a optimului educațional, orientat spre cultivarea fericirii, sporirea calității vieții și a stării umane fundamentale la elevii de diferită vârstă*. Bineînțeles, în fundamentarea științifică a acestora am plecat de la: *principiile psihologiei morale și pozitive*, inclusiv de la *semnificația stării/condiției fundamentale umane* [7; 8; 11; 13]; *concepția despre fericire ca realizare a potențialului individual uman: perspectiva hedonică și perspectiva eudaimonică* [10; 11; 13]; *mecanismele și valențele neuroștiințelor educației* [2; 8; 15]; de la principiile, strategiile și tehnologiile educaționale [1; 3; 4; 5; 6 etc.] și de la viziunile personale

formate în baza analizelor și reflecției asupra experienței acumulate în domeniul instruirii și educației elevilor, consilierii familiei/adulților și copiilor. Evident, am mai ținut cont de faptul că *explicația condiției ne orientează spre o împrejurare, un fapt de care depinde apariția și desfășurarea unui fenomen* (dexonline.ro), iar *strategia educațională* presupune un demers acțional și operațional flexibil, coordonat și racordat la obiective și situații ce prefigurează realitățile educaționale intenționale [4, p.282], în cazul nostru – neapărat planificate.

Condițiile psihopedagogice de creare a optimului educațional, orientat spre cultivarea fericirii, sporirea calității vieții și stării umane fundamentale la elevii de diferită vârstă au fost formulate astfel:

1. *Umanizarea, democratizarea și optimizarea mediului sociocultural* (macromediul) – condiție care urmează să fie realizată de către toți actorii sociali și educaționali în baza prevederilor și strategiilor prevăzute în documentele de politici statale, însă, considerăm, aici ar fi de un real folos și inițiativele din partea societății civile, ONG-urilor, comunității academice și a instituțiilor de învățământ din țară.

2. *Umanizarea și eficientizarea relațiilor familiale și crearea optimului economic și cultural al familiei* – condiție importantă atât pentru sporirea bunăstării materiale/economice, cât și pentru menținerea stării psihoemoționale pozitive a membrilor familiei. Desigur, este o condiție obligatorie pentru nașterea, creșterea normală și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații. În realizarea condiției date este necesară implicarea statului, a administrației locale, a tuturor factorilor de decizie din cadrul comunității, inclusiv a instituțiilor de învățământ (care ar trebui să nu declare, dar să realizeze în practică posibilitățile parteneriatelor educaționale), pentru a spori competența părinților privind cultura educației familiale etc.

3. *Umanizarea și eficientizarea mediului școlar, a procesului educațional și a relaționării elev-cadru didactic-manager-părinți* – condiție decisivă pentru formarea și dezvoltarea personalității elevului. Ea nu presupune ceva radical nou (nici primele două condiții), ci re/actualizează necesitatea respectării stricte a drepturilor omului și ale copilului; a deontologiei profesionale; precum și valorificarea optimă a competențelor pedagogice, a rigorilor și prevederilor expuse în documentele de politici statale.

Strategiile axate pe cultivarea fericirii și stării umane fundamentale la elevi pot fi clasificate după mai multe criterii. Întrucât strategiile reprezintă demersuri/dispoziție acționale, ele pot fi elaborate pe mai multe paliere sau componente, după cum urmează:

1. *Mediul de viață al elevului* (familia, școli-inter-nate, centre de plasament, case de copii etc.). Pentru a ameliora cu succes mediul de viață al elevului, pot fi

valorificate strategiile care vor explora eficient fiecare componentă a acestuia. Așadar, plecând de la criteriul vizat, *Strategia organizării spațiilor personale, instructiv-educative, de joacă și odihnă pentru copii, de relaxare, de creație, de meditații și lectură etc.* se va îmbina organic cu *Strategia creării și menținerii climatului pozitiv/moral în cadrul tutoror mediilor* (familiar, școlar etc.) și cu *Strategia diversificării activităților nonformale*.

2. *Mediul de organizare și desfășurare a procesului de predare-învățare-evaluare*. Pentru a optimiza mediul dat, propunem respectarea și/sau explorarea *Strategiei de revizuire, restructurare și renovare permanentă a conținuturilor curriculare, a tehnologiilor educaționale în conformitate cu exigențele neuropsihologiei și neuropedagogiei și a Strategiei axate pe formarea la elevi a competenței de învățare prin consolidarea variatelor stiluri de învățare și valorificarea eficientă a neurodidacticii, inclusiv a transpoziției didactice*.

3. *Eșafodajul educațional* (în funcție de vârstă, particularitățile individual-tipologice etc.). Aici se dovedește a fi eficientă îmbinarea optimă a *Strategiei axate pe consilierea sistematică a elevilor în direcția învățării reflexiv-operaționale și a Strategiei stimulării creativității și imaginației elevilor*.

4. *Comunicarea și colaborarea cu copilul și familia acestuia*. Evident, criteriul dat ne orientează spre îmbinarea optimă a două strategii, prima va fi *centrată pe eficientizarea modalităților și conținutului colaborării școlii cu elevii și familiile acestora*, iar a doua se va orienta spre *respectarea reală a drepturilor copilului în toate mediile și ipostazele vieții acestuia*.

5. *Forma de promovare și asigurare a sănătății și bunăstării psihofizice a elevului*. Este un criteriu care, în viziunea noastră, poate fi explorat eficient și permanent doar în contextul când statul va regândi și revedea întregul sistem al ocrotirii sănătății populației țării, iar școala și familia vor colabora în unison pe axa și direcția promovării modului sănătos de viață, renăscând activitățile și competițiile sportive la care participă toată familia. În esență, aceasta poate fi o strategie de succes în domeniul vizat. Cât privește formele, metodele, procedeele, tehnicile și mijloacele educaționale, acestea pot fi diversificate în funcție de vârsta elevilor, de scopul și conținutul activităților preconizate.

Sperăm că articolul și recomandările realizate vor incita interesul pentru autoperfecționare, pentru completarea și dezvoltarea ideilor expuse.

În concluzie: Suntem adepții abordărilor optimiste, de aceea îndemnăm auditoriul adult, pedagogii și părinții, să își revadă calitatea vieții, a activităților, starea sănătății și a condiției umane, să depună efort sistematic asupra sporirii propriei fericiri, cultivări și asupra educației copiilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Boncu Șt., Ceobanu C. Psihosociologie școlară. Iași: Polirom, 2013. 381 p. ISBN 978-973-46-4178-9.
2. Breuning L. Creierul fericit. București: Curtea Veche Publishing, 2022. 335 p. ISBN 978-606-44-1122-8.
3. Calaraș C., Raileanu O. Caleidoscop existențial. Ghid practic. Ediția a II-a complet. și revăz. 124 p. ISBN 978-9975-46-674-5.
4. Cucuș C. Pedagogie. Ediția a II-a revăz. și adăug. Iași: Polirom, 2006. 464 p. ISBN 973-681-063-1.
5. Cuznețov L. Parteneriatul și colaborarea școlă-familie-comunitate. Educația de calitate a copiilor și părinților. Chișinău: Primex-com SRL, 2018. 188 p. ISBN 9978-9975-110-93-8.
6. Cuznețov L. et al. Valorile și dimensiunile profesionalizării cadrelor didactice: formarea inițială. Chișinău: CEP UPSC, 2023. 108 p. ISBN 978-9975-46-864-0.
7. Enăchescu C. Tratat de psihologie morală. Iași: Polirom, 2008. 390 p. ISBN 978-973-46-0910-9.
8. Hanson R. Creierul fericit. Cum să fim calmi, relaxați și să avem încredere în noi cu ajutorul neuropsihologiei. București: Litera, 2023. 344 p. ISBN 978-606-33-9929-9.
9. Neacșu I. Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă. Polirom: Iași, 2019. 189 p. ISBN 978-973-46-7849-5.
10. Pânișoară G., Sălăvăstru D., Mitrofan L. Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării. Iași: Polirom, 2016. 308 p. ISBN 978-973-46-6086-5.
11. Psihologia pozitivă și atingerea fericirii. Pe: <https://www.idtherapy.ro> (Accesat la 12.05.2025).
12. Ryan R., Deci E. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. In: Annual Review of Psychology, 52, pp. 141-167. Pe: <https://psycnet.apa.org> (Accesat la 19.05.2025).
13. Szentagotai-Tătar A., David D. Tratat de psihologie pozitivă. Iași: Polirom, 2017. 339 p. ISBN 978-973-46-6904-2.
14. Watson D., Clark L. A., Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. In: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 54 (6), pp. 1063-1070. Pe: <https://psycnet.apa.org> (Accesat la 19.05.2025)
15. Britt A. Neurobiologia rosta. Kak zaprogramirovati mozg na obucenie novâm navâkam. Minsk: Popurri, 2020. 336 p. ISBN 978-985-15-4699-8.